

**BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING PEDAGOGIK MAHORATINI
RIVOJLANTIRISHDA SUNIY INTELLEKTNING O'RNI****Xuramov Ilxom Panjiyevich**

Temiz davlat universitet tayanch doktoranti

Email: xuramovilxom@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11636792>

Bugungi kunda yurtimizda ta'lim sohasiga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Bu tizimni isloh qilish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar ham salmoqlidir. Bu tizimda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlar joriy qilish, ta'lim tizimini yuqori va zamon talablariga moslash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlardan ushbu fikrlarimizni isbotini topishimiz mumkindir. O'rta va oliy ta'lim uchun sun'iy intellekt (AI) ilovalarini ishlab chiqish va joriy etish talabalarning fanlarni o'rganishi va o'qituvchilarning dars berish usullarini ijobiy tomonga o'zgartirish imkoniyatlariga ega. AI ilovalari talabalar uchun shaxsiylashtirilgan ta'lim tajribasini taqdim etishi va ta'lim sohasidagi muammolar uchun innovatsion yechimlarni taklif qilishi mumkin [1]. Sun'iy intellektning ideal xususiyati – bu aniq maqsadga erishish uchun eng yaxshi imkoniyatga ega bo'lgan harakatlarni baholay olish va amalga oshirish qobiliyatidir. Hozirda sun'iy intellekt turli amallarni bajarishga mo'ljallangan algoritim hamda dasturiy tizimlardan iborat va u inson ongi bajarishi mumkin bo'lgan bir qancha vazifalarning uddasidan chiqa oladi [2]. Sun'iy intellekt va kompyuter texnologiyalarni ta'lim sohasiga jorit etish zamonaviylashayotgan dunyoning talabiga aylanib bormoqda. Ta'limni raqamlarga ko'chirish albattaki bu sohani rivojlantirishda o'z ahamiyatini kasb etadi.

Sun'iy intellekt bo'yicha dunyodagi eng mashhur darsliklardan biri "Sun'iy intellekt: zamonaviy yondashuv" mualliflari Styuart Jonatan Russell va Piter Norvigning so'zlariga ko'ra, birinchi marta 1995-yilda nashr etilgan (kitobning to'rtinchi nashri allaqachon 2020-yilda nashr etilgan). Sun'iy intellekt aqlli mavjudotlarni tushunishga va yangi aqlli shaxslarni yaratishga harakat qilmoqda. "Hech kim kelajakni batafsil bashorat qila olmasa-da, inson darajasidagi (yoki undan yuqori) aql-zakovatga ega kompyuterlar bizning kundalik hayotimizga va sivilizatsiyaning kelajakdagi rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatishi aniq"- deydi [4]. Bugungi zamonda ta'lim sohasini rivojlantirish bo'yicha xorij tajribalaridan andoza olish, ijodiy yondashgan holda amaliyotda joriy etish, zamon talabiga mos ravishishda tatbiq qilish bo'yicha loyihalar ishlab chiqildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2017 – 2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari

to'g'risida"gi 2016-yil 29-dekabrdagi PQ2707-sonli, "Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2017-yil 9-sentyabrdagi PQ-3261-son qarorlari, "Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2017-yil 30-sentyabrdagi PF-5198 sonli Farmoyishi shu jumladandir

Sun'iy intellekt - bu kompyuter dasturlarining, asosan ma'lumotlar analizini, tahlil qilishni va umumiy yorliqlarni ko'rsatishni o'rganuvchi texnologiya. U o'zining o'ziga xos tizim va algoritmlari bilan ko'plab ma'lumotlar, statistik ma'lumotlar, axborotlar va hujjatlarni yig'ib olib, ulardan narsalarni aniqlash va natijalarni ko'rsatish orqali faoliyat ko'rsatadi. Sun'iy intellekt, tadbirkorlik, tibbiyot, ta'lim vaboshqa ko'plab sohalarda foydalaniladi.

O'qituvchilik kasbida muvaffaqiyatga erishish uchun har bir muallim pedagogik mahoratni egallashi zarur. Pedagogik mahorat egasi kam kuch sarf qilib, katta natijalarga erishadi, o'z ishining natijasi bilan mo'jizalar varatadi, ijodkor bo'ladi. Pedagogik ishga qobiliyatli, iste'dodli kishidagina pedagogik mahorat bo'lishi mumkin.

Jamiyatimizning ma'naviy yangilanishi ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotini shakillantirish jahon hamjamiyatiga qo'shilishini ta'minlaydigan, demokratik huquqiy davlat qurish, zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlash masalasi ustuvor mezon sifatida muhim rol o'ynaydi. Hayot, fan va madaniyat juda katta sur'at bilan rivojlanmoqda. Hozir axborotlar nihoyatda ko'paygan davr. Axborotlar oqimi ichidan o'zi uchun eng muhimini topa olish biz o'qituvchilardan tinmay izlanishni talab etmoqda.

Afsuski, oliy o'quv yurtida olgan bilim bilan cheklanayotgan, bilim dorasi darslikdan nariga o'tmaydigan o'qituvchilar ham ko'p. Bunday o'qituvchi O'quvchilaridan orqada qolmoqda. Chunki o'quvchi boy va ko'p qirrali axborotdan bahramand. bu o'qituvchining obro'yini tushirmoqda. O'qituvchi o'z ustida ishlamasligining yomon oqibati shundaki, u o'quvchilar umrini zoye ketkizadi. O'quvchining oltin vaqtini behuda oladigan o'qituvchi esa bir umr ziyo bermay, dudlab yotgan chiroqni eslatadi. Ziyokor o'qituvchi esa mudom porlab nur bermog'i, o'z ziyosidan avlodni bahramand qilishi lozim.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Sabirjonov R.A., Ayupov R.H. va boshqalar. Zamonaviy raqamli texnologiyalarning rivojlanish istiqbollari. "Media" nashriyoti, 2022 yil. 202 bet.
2. Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti I.A. FILIPOVA "Sun'iy intellektni huquqiy tartibga solish" (ma'ruza kursi) Samarqand-2022 b-7

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

3. Panjiyevich, XI (2024). SUN'IY INTELLEKTNING O'ZBEKISTONDA RIVOJLANISHI VA PROFESSIONAL TA'LIMDA QO'LLANILISHI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI , 4 (2), 257-259.

4. Panjiyevich, KI (2022). IJTIMOYIY HAMMARLIK TARIXI, MOHIYATI, RIVOJLANISHI VA UNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK ASPEKTLARI. EVROPA ZAMONAVIY TIBBIYOT VA AMALIYOT JURNALI , 2 (12), 12-15.

5. Xuramov, IP (2022 yil, sentyabr). TA'LIM MUASASSALARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH VOSITALARI. "FAN, AMALIYOT VA TA'LIMDAGI INNOVATSION TRENDLAR" XALQARO ILMIY KONFERENTSIYADA (1-jild, 2-son, 217-219-betlar).

6. XI Panjiyevich Sun'iy Intellekt Vositalarini A Professional Ta'limda Qo'llash Samaradorligi //Ta'lim va ijtimoiy tadqiqotlarda innovatsiyalar jurnali//2 (3), 10-12 (2024)